

CÓMO REALIZAR INVESTIGACIONES CON ACTORES EXTERNOS NO ACADÉMICOS

Cómo realizar Investigaciones con Actores Externos No Académicos

¿Cómo citar este documento?

Mackenzie, N., & Rebolledo Carreño, A. (2024). *Cómo realizar investigaciones con actores externos no académicos*. Universidad Mayor. DOI: 10.5281/zenodo.13948164

Investigación con Actores No Académicos

La **Investigación con Actores No Académicos** se refiere a un enfoque colaborativo en el cual individuos o grupos que no forman parte de la comunidad académica, como miembros de la comunidad, responsables políticos, representantes de la industria y otras partes interesadas, participan activamente en el proceso de investigación. Este enfoque busca integrar sus conocimientos, experiencias y perspectivas en todas las fases del estudio, desde la formulación del problema hasta la recolección de datos y la interpretación de resultados.

La importancia de esta forma de investigación radica en su capacidad para generar conocimiento más relevante y aplicable a la realidad social. Al incluir a actores No Académicos, se favorece un diálogo bidireccional que enriquece el proceso de investigación, asegurando que las necesidades y prioridades de la comunidad sean reflejadas en los objetivos del estudio. Esto no solo incrementa la pertinencia de los resultados, sino que también potencia el impacto social de la investigación, al contribuir a la solución de problemas locales y al desarrollo de políticas públicas más efectivas y sostenibles.

Además, la colaboración con actores externos fortalece la responsabilidad social de las universidades e instituciones de investigación, posicionándolas como agentes clave en el desarrollo comunitario. En un mundo cada vez más interconectado, la co-creación de conocimiento se presenta como una estrategia fundamental para abordar los desafíos complejos que enfrenta la sociedad, promoviendo un enfoque inclusivo que trasciende las fronteras del conocimiento académico tradicional.

Definición Conceptual

La investigación con actores externos No Académicos se refiere a un enfoque colaborativo en el cual individuos o grupos que no pertenecen al ámbito académico, como miembros de la comunidad, responsables políticos, representantes de la industria y otros interesados, participan activamente en todas las etapas del proceso de investigación. Este enfoque busca integrar sus conocimientos, experiencias y perspectivas para enriquecer la formulación de problemas, el diseño metodológico, la recolección y análisis de datos, así como la difusión de resultados, con el objetivo de generar conocimiento relevante y aplicable que responda a las necesidades y realidades de la sociedad.

Definición Operacional

La investigación con actores externos No Académicos se entiende como un proceso en el que se involucran a actores relevantes, tales como miembros de la comunidad, responsables políticos y representantes de la industria, en diversas etapas de la investigación. Estas etapas pueden incluir la identificación y selección de actores, la realización de inducciones sobre el proceso de investigación, la co-construcción del objeto de estudio, la participación en la recolección de datos, y la discusión de resultados. Es importante señalar que la inclusión de estos actores no necesariamente debe abarcar todas estas etapas; pueden participar en uno o más de estos momentos del proceso de investigación, adaptándose a las necesidades del proyecto y asegurando así la pertinencia y relevancia del conocimiento generado.

Implementación de investigaciones con actores externos No Académicos

La inclusión de actores externos No Académicos requiere una planificación cuidadosa para asegurar que la investigación mantenga tanto la rigurosidad científica como el valor participativo. Para aquellos investigadores que deseen explorar este tipo de proyectos, se propone una metodología estructurada en tres momentos clave, además de considerar instancias de inducción técnico-procedimental y la creación de productos derivados en beneficio de los actores externos.

1. Identificación de Actores Relevantes

Selecciona a los actores externos No Académicos que puedan aportar conocimientos específicos, experiencia o perspectivas valiosas. Estos pueden incluir miembros de la comunidad, representantes de industrias o responsables políticos, quienes jugarán un rol crucial en aportar una visión situada sobre la problemática que se investiga.

Criterios clave:

- Conocimiento práctico sobre la temática de investigación.
- Diversidad de perspectivas para enriquecer el proceso con distintos puntos de vista.
- Compromiso de colaboración en las fases clave del proyecto.

Estrategias recomendadas: Consultas comunitarias, redes profesionales y mapeo de actores ayudan a identificar a aquellos que pueden contribuir significativamente.

2. Momentos Clave de Inclusión de Actores Externos

La participación de actores No Académicos puede articularse en diferentes etapas de la investigación, donde su conocimiento y experiencia contribuyen directamente a la producción de conocimiento relevante y aplicable. Proponemos tres momentos clave donde su participación es especialmente valiosa:

- **Construcción del Objeto de Estudio:** En esta fase inicial, los actores externos pueden desempeñar un rol crucial al ayudar a identificar los problemas y preguntas de investigación que son más pertinentes para sus contextos. Este proceso colaborativo permite que el objeto de estudio se defina desde una **perspectiva más situada**, es decir, más alineada con las realidades, necesidades y expectativas de quienes viven o trabajan en los contextos que la investigación pretende abordar. De esta forma, se asegura que los hallazgos generados tengan una mayor aplicabilidad y relevancia.
- **Levantamiento de Datos:** En esta etapa, los actores externos pueden participar como **colectores de datos** o incluso como co-creadores en la elaboración de los instrumentos de medición. Su involucramiento no sólo garantiza que los instrumentos se adapten a las realidades locales, sino que también otorga a los actores externos un mayor sentido de propiedad sobre el proceso de investigación. La “ciencia ciudadana” es un ejemplo

paradigmático de este enfoque, donde las comunidades pueden involucrarse activamente en la recopilación de datos en áreas como la biodiversidad, la salud pública o el cambio climático.

- **Discusión de Resultados:** La **interpretación conjunta de los resultados** permite a los actores externos agregar valor a la investigación al aportar su experiencia y conocimiento práctico del contexto. En muchos casos, estos actores pueden ofrecer interpretaciones que los investigadores académicos podrían pasar por alto, al estar directamente inmersos en las dinámicas sociales, económicas o medioambientales de las problemáticas estudiadas. Además, la discusión colaborativa asegura que los resultados sean entendidos y aplicables para aquellos que participaron en la investigación.

3. Instancias de Inducción Técnico-Procedimental

Dado que los actores externos no suelen tener formación en investigación científica, es fundamental proporcionarles una **inducción técnico-procedimental** que los capacite para participar de manera efectiva y significativa en el proyecto. Estas instancias de formación permiten reducir la brecha entre el conocimiento especializado de los investigadores y el saber práctico de los actores externos, creando una base común de entendimiento.

Algunos aspectos clave que deberían abordarse en estas instancias de inducción incluyen:

- Introducción a los principios éticos de la investigación, asegurando que los actores externos comprendan los derechos y responsabilidades de todas las partes involucradas.
- Formación en el uso de **herramientas metodológicas** y tecnologías relevantes para el proyecto, facilitando la participación activa de los actores externos en la recolección y análisis de datos.
- Explicación clara y accesible sobre **conceptos clave y procedimientos técnicos**, adaptando el lenguaje a los perfiles de los participantes para garantizar una comprensión efectiva.

Estas capacitaciones no sólo aumentan la eficacia de la participación externa, sino que también **empoderan a los actores** al dotarlos de nuevas habilidades que pueden ser útiles más allá del contexto de la investigación.

4. Generación de Productos en Beneficio de los Actores Externos

Una investigación verdaderamente bidireccional debe garantizar que los actores externos no solo participen en la producción de conocimiento, sino que también reciban beneficios tangibles por su contribución. Esto puede lograrse mediante la creación de **productos derivados** que sean útiles para los actores externos y su contexto. Algunos ejemplos de estos productos incluyen:

- **Recursos científico-educativos abiertos:** La creación de materiales didácticos accesibles, como guías, infografías, videos o presentaciones que expliquen los hallazgos de la investigación de manera clara y comprensible. Estos materiales pueden tener un impacto

directo en las comunidades, permitiéndoles utilizar el conocimiento generado para mejorar sus prácticas, procesos o condiciones de vida.

- **Reconocimiento de co-autoría o colaboración:** En los casos en que los actores externos hayan realizado una contribución significativa al proyecto, es fundamental que reciban **reconocimiento formal** en los productos académicos resultantes, como artículos científicos, informes o presentaciones. Este reconocimiento puede tomar la forma de una co-autoría o mención destacada, lo cual no solo refuerza la bidireccionalidad de la investigación, sino que también otorga valor simbólico y profesional a los actores externos.
- **Filiación y acreditación de colaboración:** Incluir a los actores externos como **colaboradores formales** en los productos derivados, mencionando su afiliación y rol en la investigación, es una forma de visibilizar y legitimar su participación. Este tipo de reconocimiento puede tener **implicaciones profesionales** para los actores externos, especialmente si provienen de organizaciones, empresas o instituciones que valoran la colaboración con la academia.

Ejemplos de Enfoques de Investigación que Incorporan Actores Externos

Diversos enfoques de investigación han adoptado la inclusión activa de actores No Académicos como parte integral del proceso. Entre los más relevantes, destacan los siguientes:

Ciencia Ciudadana

La ciencia ciudadana es una forma de colaboración entre la comunidad científica y la sociedad en general, donde ciudadanos no especializados participan activamente en diversas etapas del proceso investigativo. Esto incluye la observación, recolección y análisis de datos, la formulación de preguntas de investigación y la interpretación de resultados. Su objetivo central es democratizar el conocimiento científico, promoviendo tanto el desarrollo de vocaciones científicas como el aumento de la comprensión y conciencia sobre temas científicos entre la población. Además, la ciencia ciudadana amplía el acceso a datos en lugares remotos y ofrece oportunidades educativas, fomentando el desarrollo de habilidades técnicas y científicas en los participantes. Este enfoque contribuye no solo a mejorar la calidad de la investigación mediante la generación de datos relevantes, sino también a promover la equidad social y el aprendizaje continuo, resaltando su valor tanto para la ciencia como para el desarrollo social (Suazo Galdames, 2023).

Ejemplos:

- Conteo de aves en zonas urbanas y rurales, donde ciudadanos voluntarios registran observaciones de aves en sus vecindarios para contribuir a estudios de biodiversidad y cambios en los ecosistemas.
- Mapeo de residuos plásticos en costas y ríos, donde personas no especializadas identifican y registran la cantidad y tipos de basura acumulada, ayudando a generar políticas públicas para la reducción de desechos plásticos.

- Detección temprana de terremotos mediante el uso de aplicaciones móviles que recopilan datos de sensores en los teléfonos de ciudadanos, contribuyendo a mejorar los sistemas de alerta temprana.

Investigación-Acción Participativa (IAP)

La Investigación-Acción Participativa (IAP) es un enfoque metodológico que involucra a los miembros de la comunidad en todas las fases del proceso investigativo, promoviendo un cambio social mediante la acción colectiva. Se fundamenta en la participación activa de los individuos, quienes identifican los problemas que afectan a su comunidad y colaboran en la búsqueda de soluciones, reforzando su rol como agentes de cambio. La IAP fomenta la conciencia crítica y la autonomía, permitiendo que los participantes analicen sus realidades y diseñen acciones transformadoras. Este enfoque integra investigación, educación y acción, generando una retroalimentación constante entre análisis y práctica, y resultando en soluciones sostenibles que responden a las necesidades locales (Balcázar, 2003).

Ejemplos:

- Desarrollo de programas de reciclaje comunitario, en el que los residentes de una localidad colaboran con investigadores para identificar las mejores prácticas de reciclaje y fomentar una cultura de sostenibilidad en sus vecindarios.
- Proyectos de revitalización cultural, donde comunidades indígenas y académicos trabajan juntos para recuperar y documentar tradiciones orales, rituales o lenguas en peligro de extinción, generando un impacto directo en la preservación cultural.
- Mejoramiento de espacios públicos a través de la participación de vecinos en la co-creación de parques y áreas recreativas, priorizando las necesidades y deseos de los habitantes locales.

Investigación Basada en la Comunidad (CBR)

La Investigación Basada en la Comunidad (IBC) es un enfoque colaborativo que integra el conocimiento y las perspectivas de diversos actores, incluidos miembros de la comunidad, profesionales, activistas y académicos, para abordar problemáticas sociales complejas. A través de un enfoque interdisciplinario, facilitar la creación de soluciones que respondan directamente a las realidades locales, promoviendo el empoderamiento y la participación activa de las comunidades en todas las fases del proceso investigativo. Este enfoque, aplicado en áreas como salud pública, desarrollo urbano, educación y sostenibilidad, busca generar conocimiento inclusivo, relevante y aplicable a diferentes contextos (Fernández-Dávila, 2022).

Ejemplos:

- Investigaciones sobre acceso a la educación en comunidades rurales, donde los propios estudiantes y padres colaboran con académicos para identificar las barreras al acceso escolar y diseñar políticas de inclusión educativa.

- Proyectos de agricultura urbana, donde residentes de zonas urbanas marginadas se asocian con expertos en sostenibilidad para desarrollar huertos comunitarios que mejoren la seguridad alimentaria y promuevan el acceso a alimentos saludables.
- Estudios sobre la violencia doméstica, donde sobrevivientes y organizaciones locales de apoyo trabajan con investigadores para identificar las causas y elaborar estrategias de intervención y prevención que respondan a las realidades locales.

Referencias:

1. Balcázar, FE (2003). Investigación acción participativa (IAP): Aspectos conceptuales y dificultades de implementación. *Fundamentos en Humanidades*, 4(7-8), 59-77.
2. Suazo Galdames, I. (2023). Ciencia ciudadana: Apropiación del conocimiento por la sociedad. *Informe SciComm*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.32457/scr.v3i1.2152>
3. Fernández-Dávila, P. (2022). “Nada sobre nosotr@s, sin nosotr@s”: La investigación basada en la comunidad como enfoque necesario en los estudios con poblaciones clave. *Revista Multidisciplinar del Asdi*, 10(27), 45-56.